

STRESS UNI YENGISH USULLARI

Karakulova Umida Abduvakilovna

O'zMU Jizzax Filiali Oila psixologiyasi o'qituvchisi.

Malikova Shoxsanam

O'rinboeva Farangiz

O'zMU Jizzax Filiali Oila psixologiyasi yo'nalishi 2-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10399414>

Abstract: The article provides general information about stress, its occurrence, effects on the body, and coping methods.

Key words: stress, distress, stressor, physiological changes, hypertension.

Stress (inglizcha: stress — bosim, kuchlanish, tanglik — odam va hayvonlarda kuchli ta'sirotlar natijasida sodir bo'ladigan o'ta hayajonlanish, asabiylik holati. Stress — bu gomeostazni buzish bilan tahdid qiluvchi turli ekstremal omillar ta'sirida yuzaga keladigan tananing o'ziga xos bo'lmagan reaksiyasi va asab va endokrin tizimlar faoliyatida stereotipik o'zgarishlar bilan tavsiflanadi.

Organizmدا har xil ta'sirotlarga nisbatan rivojlanadigan nomaxsus neyrogormonal reaksiya stress terminini kanadalik patolog G. Selye ta'riflab, tibbiyotga kiritgan (1936). Olim stress holatiga olib keluvchi omilni stressorlar deb, ular ta'sirida organizmدا ro'y beradigan o'zgarishlarni moslashish (adaptatsiya) sindromi deb atadi. Fizik (issiq, sovuq, shikastlanish va boshqalar) va psixik (qo'rquv, qattiq tovush, o'ta xursandchilik) stressorlar ajratiladi.

Organizmدا bu omillar ta'sirini yengishga qaratilgan moslashuvchi biokimyoviy va fiziologik o'zgarishlar rivojlanadi, bu stressorning kuchi, ta'sir etish muddati, odam yoki hayvonning fiziologik sistemasi va ruhiy holatiga bog'liq. Nerv sistemasi yuqori rivojlangan odam va hayvonlarda, his-tuyg'u ko'pincha stressor vazifasini o'taydi va u fizik stressor ta'siriga zamin tug'diradi.

Odamda bir xil kuchdagi stress ham xavfli, ham ijobiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun ma'lum bir darajadagi Stresslarsiz faol hayot kechirib bo'lmaydi, chunki stresslar bo'lmasligi bu o'lim bilan barobar degan edi, G. Selye. Demak, stresslar nafaqat xavfli, balki organizm uchun foydali ham bo'lishi mumkin (eustress), bu holat organizm imkoniyatlarini ishga soladi, salbiy ta'sirotlarga chidamliligini oshiradi (masalan, infeksiyalar, qon yo'qotish va boshqalar), ma'lum bir somatik kasalliklar (masalan, yara kasalligi, allergiya, yurak kasalliklari va boshqalar) kechishini yengillashtiradi yoki bemorning ulardan form bo'lishiga yordam beradi. Zararli stresslar (distress) organizm rezistentligini pasaytiradi, ko'pgina kasalliklarning kechishini og'irlashtiradi. Stress ta'sirida kasalliklar paydo bo'lishida organizmning dastlabki holati katta ahamiyatga ega. Masalan, gipertoniya kasalligi bilan og'rikan bemorda stress og'irroq, ya'ni gipertonik krizlar bilan kechadi.

G. Selye, stress natijasida rivojlanadigan kasalliklar yo stressorning kuchli ta'sir etishi, yoki gormonal tizimning noto'g'ri reaksiya berishiga bog'liq deb hisoblagan. Chunki ayrim hollarda distress uncha kuchli bo'lmagan stressor ta'sirida yuzaga keladi. Stressning organizmga ijobiy yoki salbiy ta'sir etishi organizmning ushbu stressorga nisbatan reaksiyasiga bog'liq. Stress xrlatini faol o'zgartirishga qaratilgan choralar organizm chidamliligini oshiradi va natijada kasallik rivojlanmaydi yoki, aksincha, faol kurashish bo'lmasa, moslashish sindromi susayib, og'ir holatlarda organizmni nobud bo'lishigacha olib kelishi ham mumkin. Organizmdagi

hamma o'zgarishlarni nazorat qilishda miyadagi katexolaminlar miqdori katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, nerv sistemasi organizmning stressga reaksiya berish holatini belgilaydi. Kundalik hayotda stress bizni doim ta'qib qiladi. Kechikish, vaziyat ustidan nazoratni yo'qotish — ularning barchasi keskinlikning oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Stress bilan qay tarzda kurashish kerak?

- Oq-qora fikrlashdan voz keching. Narsalarni faqat oq va qoraga ajratmang. Bizda bu kabi fikrlash bolaligimizdan shakllanadi. Bunday fikrlashdan kattalarga xos "rangli" fikrlash foydasiga voz keching. U sizga vaziyatdan chiqish yo'llarini izlab topishga yordam beradi.
- Stressni ijobiy tajriba sifatida qabul qiling. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, stress sog'liq uchun zararli ekanligi haqidagi qat'iy ishonch vaziyatni boshqara olish qobiliyatimizda aks etadi.
- Hamma narsani nazorat qila olmasligingizga ko'niking. Hech qanaqasiga ta'sir ko'rsata olmaydigan voqealarni oldindan aytish yoki rejalashtirishga urinib, juda ko'p kuch sarflashingiz mumkin. Oxir-oqibatda bu sizni faqat holdan toydirib, o'zingizga nisbatan ishonchsizlikni yuzaga keltiradi. Faqat o'z-o'zimizni nazorat qila olishimizni tan olish — stressdan qutulish uchun eng to'g'ri yo'l.
- O'tmishni unuting. Nega bu aynan men bilan yuz berdi? — har birimiz o'zimizga shu savolni berib turamiz. Bu kabi salbiy fikrlarga to'xtalmang. O'tmishda o'ralashib qolishingizga yo'l qo'ymang. Yaxshisi kelajakdan nimalarni kutayotganligingiz haqida xayol suring. Istagan natijalaringizga erishishingizni tasavvur qiling.

Muloqot qiling. Stressni boshdan kechirar ekanmiz, o'zimizni chetga tortib, muammolarimiz bilan yolg'iz qolishni istaymiz. Biroq bu to'g'ri yo'l emas. Odamlar bilan muloqot qilishdan qochmang, yordamingizni boshqalarga taklif qiling va boshqalardan ko'mak so'rashdan qo'rqmang.

References:

1. Каракулова, У., Бердиерова, С., & Реджелбаева, А. (2023). Bolalar muloqotning psixologik-pedagogik xususiyatlari. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 457-461.
2. Каракулова, У., Хайдаркулов, Х., & Хайдарова, Б. (2023). Bolaning tengdoshlari bilan muloqotining o'ziga xosligi. Информатика и инженерные технологии, 1(2), 453-457.
3. Abduvakilovna, K. U. (2023). O'SMIRLIK DAVRIDA XULQ-ATVORNI SHAKLLANISHI.
4. Abduvakilovna, K. U. (2023). OGISHGAN XULQ-ATVOR VA UNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR.
5. Karakulova, U. A., Albekova, Y. O. Q., & Abduraxmonova, H. Z. Q. (2023). DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOSI VA OILAVIY MUNOSABATLARNING O'ZARO ALOQADORLIGI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 801-806.
6. KARAKULOVA, U. (2022). OILADAGI SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING BOLALAR XULQATVORIGA TA'SIRI. JDPU Tahririy-Nashriyot.
7. KARAKULOVA, U. (2022). ZAMONAVIY TA'LIM VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDA MODULLI YONDASHUVNING MAZMUNI, MAQSADI VA VAZIFALARI.
8. KARAKULOVA, U., & BOYMATOVA, D. (2023). SHARQ PSIXOLOGIYASINING AN'ANALARI VA ZAMONAVIY SHAXS. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 1(6), 36-40.

9. KARAKULOVA, U. (2023). BOLA XULQ-ATVORI SHAKLLANISHIDA OILAVIY MUHIT. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 1(6), 31-35.
10. Umida, K., & Mushtariy, R. (2023). INFLUENCE OF FAMILY CONFLICT ON THE DEVELOPMENT OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENT AGE. International Journal of Advance Scientific Research, 3(06), 52-57.
11. Karakulova, U. A., Nortoyeva, S. Q. Q., & Yangiboyeva, D. U. B. Q. (2023). OILAVIY MUHITI VA DEVIANT XULQ ATVOR SHAKLLANISHI. Academic research in educational sciences, 4(TMA Conference), 796-800.
12. Umida, K., & Qizi, R. A. Z. (2023). TALABA-YOSHLARNI IJTIMOY OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

